

MUSTAQIL O‘QISH JARAYONIDA PEDOGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH

Ergashev Ozodbek Sherkul o‘g‘li

Nizomiy nomidagi TDPU 1- kurs tayanch doktoranti

ergashevozodbek93@gmail.com

Ayni vaqtda oliy ta’limning ikki maqsadi mavjud: talabalarga mustahkam bilim va mavzu ko‘nikmalarini berish hamda muvaffaqiyatli ishga joylashish uchun zarur bo‘lgan muayyan kompetentsiyalar majmuini shakllantirish. Fanni o‘rganish jarayonida talabalarni nafaqat nazariy ma’lumotlar bilan ta’minlash, balki ularni o‘qitish ham muhim, ular o‘rganilgan materialni tahlil qiladi, sintez qiladi, umumlashtiradi va ta’lim muammolarini hal qilish jarayonida kasbiy faoliyatning tegishli sohalariga tatbiq etiladi. Kunduzimizda o‘quv sifati va foydaliligi oshirishda muhim omillardan biri – bu o‘quvchilar uchun mustaqil o‘rganishni tashkil etish va ularda mustaqil o‘qish faoliyatini shakllantirishdir. O‘quvchilar dunyoqarashini rivojlantirishda va o‘zgartirishda ijodiy masalalar muhim ahamiyatga ega. Har qanday o‘quv faniga oid bilimlarni mustaqil o‘rganish o‘quv faoliyatida katta ahamiyatga ega, bilimlarni mustaqil o‘rganish bugungi kunning eng e’tiborli vazifalaridan biri.

Talabalarning mustaqil o‘qish faoliyatining samaradorligini oshirishda Edvard de Bononing “Fikrlashning olti shlyapasi” nomli kreativ texnikasi muhim ahamiyatga ega. Bu uslub an’anaviy usullarni yangilash uchun yetarlicha sodda uslublardan hisoblanadi. Bu uslub fikrlashni oltita turga yoki tartibga ajratishga imkoniyat berib, har bir shlyapaga metaforik o‘qishni qo‘llab-quvvatlaydi. Fikrlashni bunday ajratish har bir tartibdan anchagina samaraliroq foydalanish imkoniyatini yaratadi va barcha fikrlash jarayoni ancha fokuslanadi va mustahkam bo‘ladi. “Fikrlashning olti shlyapasi” kreativ texnikasi, kreativlik va fikrlash ko‘nikmalarini o‘rganishda, adabiy fikrlash konseptsiyalari muallifi va sohasi bo‘yicha dunyoga mashhur ekspert Edvard de Bono tomonidan yaratilgan. Izlanishlar va kuzatishlar ta’lim tizmining barcha

sohalarida talabalarning mustaqil ishini tashkil etish va amaliy tajribalarni qo‘llashda texnologik muammolar yuzaga kelayotganini ko‘rsatadi. Bu degani, aksariyat talabalarda mustaqil o‘qish va mustaqil ishlash ko‘nikmalari yetarli darajada emas. Shuning uchun, o‘qituvchilar ko‘p hollarda talabalarga mustaqil ishlash uchun doim bir xil shakldagi vazifalarni berishadi Bu esa talabaning ijodiy faoliyatiga manfiy ta‘sir ko‘rsatadi. Mustaqil o‘qishning asosiy maqsadi, talabaning o‘qituvchining yordamisiz shug‘ullanishi emas, balki uning o‘z maqsadiga erishishga yo‘nlilgan bo‘lishi kerak. Talabalarning mustaqil o‘qish faoliyatining samaradorligi quyidagi faktorlar bilan aniqlanadi:

a) talabalarning mustaqil o‘qish faoliyatiga tayyorligi;

b) mustaqil o‘qish faoliyatini sifatli pedagogik ko‘nikmalar bilan ta‘minlanganligi.

Talabalarning mustaqil o‘qish faoliyatiga tayyorligi quyidagi komponentlar orqali aniqlanadi:

1. O‘zida tasavvur etishni shakllantiruvchi qiymatli-motivatsion komponenta va kasbiy motivatsiya.

2. Umumlashgan bilimlarni egallagan, kognitiv komponentlar (birinchi navbatda dunyoqarash g‘oyalari va ilmiy tushunchalar) hamda umumiy ta‘lim ko‘nikmalari va o‘z-o‘zini tashkil qilish.

3. Shaxsning erkinlik sifatleri bilan aniqlanuvchi erkinlik komponentalari, bunda birinchi o‘rinda tartib-intizom, trishqoqlik, mustaqillik, talabchanlik va javobgarlikni his qilish turadi.

O‘qituvchilar, talabalarning mustaqil o‘qish jarayonini ilmiy-pedagogik jihatlarini ta‘minlash va o‘quv vazifalarini bajarishda ularga amaliy yordam berishdan iboratdir. Pedagogik texnologiya, o‘qitish vositalari yordamida talabalar uchun muayyan sharoit va ketma-ketlikda ta‘sir ko‘rsatishni hedefladi, shuningdek, ularni mas‘uliyatni o‘zlashtirishga o‘rgatadi. Talabalarning mustaqil o‘quv faoliyatini tashkil etishda o‘zlariga xos texnologik uslublariga e‘tibor qaratish juda muhimdir. Talabalar, kreativ texnikalarni o‘rganish va ularni amaliyotda qo‘llashda pedagogik

texnologiyalarni qo‘llashni o‘rganishadi. Mustaqil o‘qishning o‘rganish jarayonlarini o‘rganishda yirik muhimlikka ega bo‘lgan texnik uslublarga e‘tibor berish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Эдвард де Боно. Латеральное мышление: Учебник. – Минск: Попурри, 2012. 384с.
2. Шесть шляп мышления. – Минск: Попурри, 2006. 208с.
3. Бабакова Т.А. Готовность обучающихся к самостоятельной учебной деятельности в высшей школе /Т.А.Бабаков // Вестник высшей школы (Альма-матер). -2019.-С.47-54
4. А.В. Кабулов, А.Ж. Сейтов, А.А. Кудайбергенов. Критерий управления задач оперативного управления водными ресурсами объектов водохозяйственных систем. ILIM hám JAMIYET. Стр. 6-8